

Др Ана Павловска-Данева,*

Редовни професор,

Правни факултет „Јустинијан Први”,

Универзитет „Св. Кирила и Методија” у Скопљу

UDK: 35.077.2(497.7)

3.073.23(497.7)

340.132:342.565.4(497.7)

Др Ивана Шумановска Спасовска,**

Редовни професор,

Правни факултет „Јустинијан Први”,

Универзитет „Св. Кирила и Методија” у Скопљу

DOI: 10.5281/zenodo.19591519

Др Константин Битраков,***

Доцент,

Правни факултет „Јустинијан Први”,

Универзитет „Св. Кирила и Методија” у Скопљу,

Република Северна Македонија

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖАЛБЕ У УПРАВНОМ СПОРУ У РЕПУБЛИЦИ СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ – ДИЛЕМЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Двостепена управносудска заштита стално је актуелно питање у теоријској и стручној мисли. Стога, у овом раду, аутори спроводе теоријску и позитивноправну анализу института жалбе у управном спору. При томе, аутори дају одговоре на питања која се односе на могућност подношења жалбе, у контексту одредби македонског Закона о управним споровима из 2019. године. Аутори такође посебан акценат стављају на овлашћења Вишег управног суда приликом поступања по жалби. Циљ истраживања у овом раду је да пружи преглед историјског развоја, значаја и примене института жалбе у управном спору у складу са позитивним прописима. Аутори ће у раду применити позитивно-правни и историјски метод како би пружили преглед регулација овог института током година. Истовремено, у раду ће бити коришћена емпиријска метода, као и упоредна метода, како би се извели одговарајући закључци у вези са предметом овог истраживања.

Кључне речи: Управни суд, Виши управни суд, законитост, управни спор, жалба, Република Северна Македонија.

* anapd222@yahoo.com

** ishumanovska@yahoo.com

*** k.bitrakov@pf.ukim.edu.mk

Ana Pavlovska-Daneva, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law Iustinianus Primus,
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Ivana Šumanovska Spasovska, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law Iustinianus Primus,
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Konstantin Bitrakov, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law Iustinianus Primus,
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje,
Republic of North Macedonia

***Exercising the Right to Appeal in Administrative Dispute Proceedings
in the Republic of North Macedonia: Dilemmas and Perspectives***

The two-tier system of administrative judicial protection remains a persistently relevant issue in both theoretical and professional discourse. In this paper, the authors undertake a theoretical analysis of the institute of appeal in administrative disputes, as well as an analysis of the applicable legal framework. In this context, the authors address the key questions concerning the admissibility of appeals under the provisions of the Macedonian Administrative Disputes Act of 2019, with particular emphasis on the competences of the Higher Administrative Court when adjudicating upon appeals. The aim of the research is to provide a comprehensive overview of the historical development, significance, and practical application of the appeal mechanism in administrative dispute proceedings within the framework of the applicable legal regime. To this end, the authors employ the positive-law (*de lege lata*) and historical methods to trace the evolution of the relevant legal provisions, while also relying on empirical and comparative approaches to formulate well-grounded conclusions on the subject matter.

Keywords: Administrative Court, Higher Administrative Court, legality, administrative dispute, appeal, Republic of North Macedonia.